

ЎЗБЕК ФАЛСАФАСИ - ТУРКИЙ ХАЛҚЛАР ИЖТИМОЙЙ ТАФАККУРИНИНГ ПОЙДЕВОРИ

Қиёмиддин Назаров,

Фалсафа фанлари доктори, профессор.
ТИҚХММИ Миллий тадқиқот университети

РЕЗЮМЕ:

Мақолада ўзбек фалсафасининг ижтимоий-маънавий феномен ва фалсафий атама сифатидаги жиҳатларига доир масалалар таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: ўзбек халқи, философия, ўзбек фалсафаси

РЕЗЮМЕ:

В статье анализируются вопросы касающейся узбекской философии как социально-духовный феномен и философская категория.

Ключевые слова: узбекский народ, философия, узбекская философия

SUMMARY:

The article content of morality and identity as a socially significant phenomenon and philosophical name for Uzbek philosophy.

Keywords: Uzbek caliphs, philosophical, Uzbek philosophers

Кириш. Фалсафа инсониятнинг ўзи каби қадимий ва бой тарихга эга бўлиб, башариятга доир умумий муаммоларни қамраб олади. Олис ва яқин ўтмишда қайси халқ ўзига хос цивилизация яратиб, илму ҳикмат бобида ютуқларга эришган бўлса, албатта у миллий фалсафа мактаби билан ҳам шуҳрат қозонган. Шу асосда шаклланган кўплаб миллий мактаблар жаҳон фалсафасининг таркибий қисмига айланган.

Ҳеч шубҳасиз, ана шундай мактаблар қаторида тарихда Турон, Туркистон, Мовароуннаҳр фалсафа мактаби деган номлар билан машҳур бўлган ноёб ижтимоий ҳодисанинг ўзагини ташкил этган ўзбек фалсафасининг борлиги ҳам айни ҳақиқатдир.

«Ўзбек фалсафаси» ибораси эса илм-фанда мустақиллик йилларида фаол қўллана бошлади ва умуминсоний тафаккурнинг таркибий қисми сифатида эътироф этилмоқда.

Бугунги кунда унинг асл моҳияти, шаклланиш ва такомиллашиш жараёнлари, ўзига хос назарий ва амалий жиҳатлари, жаҳон ва туркий халқлар тафаккури билан таъсир ва акс таъсир жараёнларини чуқур ўрганиш масалалари ниҳоятда долзарб аҳамият касб этмоқда.

Натижалар. Мавзуни ўрганиш натижасида қуйидаги фикр-мулоҳазалар шаклланди.

Биринчидан, биз бугунги кунда «юнон фалсафаси», «хитой фалсафаси», «ҳинд фалсафаси», «араб фалсафаси», «инглиз фалсафаси», «француз фалсафаси» ёки «немис фалсафаси» каби атамаларга ўрганиб қолганмиз. Ана шундай номлар билан юритиладиган фалсафа мактабларининг ҳар бири инсоният цивилизацияси ҳақида алоҳида ёндашувларга эга бўлиши билан бирга, ўз халқининг бетакрор миллий қиёфаси, қадрият ва анъаналари, менталитети ҳамда маънавиятини ҳам теран акс эттиради. Айнан шунинг учун ҳам улар юксак эътирофларга сазовор бўлган.

Илм-фан соҳасидаги кўп йиллик кузатиш ва тадқиқотлар шундан далолат берадики, шонли тарихи, улуғ алломалари, беқиёс моддий ва маънавий бойликлари мавжуд бўлган юртда албатта юксак ривожланган фалсафа, ўзига хос дунёқараш, илғор тафаккур шакллангани табиий ҳолдир.

Биобарин, бизнинг жаҳон фалсафасида ҳақли тарзда эътироф этиладиган ва унинг муҳим таркибий қисмига айланган ва “Ўзбек фалсафаси” деб аталадиган миллий фалсафамиз бор ва унинг таракқиёти учун кенг уфқлар очилиши зарурлиги ҳаёт тақозосига айланди, деб айтишга барча асослар етарли.

Бу жиҳатдан, ўзбек фалсафаси минг йилликлар қаъридан келаётган ва узоқ маданий тарихга эга бўлган халқимиз билан бирга шакланган этник дунёқараш шакли, жаҳон тафаккур тизимидан озиқланиб, асрлар давомида у билан уйғун ҳолда ривожланган, замонлар оша турли ижтимоий-сиёсий жараёнларда бойиб, муттасил янгилашиб ва такомиллашиб келаётган ноёб ҳодиса, миллий-маънавий феномендир.

Иккинчидан, бугунги кунда «Ўзбек фалсафаси» тушунчаси илмий-академик доираларда кенг қўлланаётгани, ҳеч шубҳасиз, юртимизнинг мустақилликка эришганидан кейинги даври, айниқса, ҳозирги даврда амалга оширилаётган ислохотлар билан бевосита боғлиқ эканини алоҳида таъкидлаш лозим.

Айни пайтда «Авесто» китоби яратилган олис замонлардан токи ҳозирги давргача узоқ тарихий йўлни босиб ўтган ушбу фалсафанинг шаклланиш ва такомиллашиш босқичлари илмий-назарий жиҳатдан атрофлича таҳлил этилган тадқиқот ва изланишлар бармоқ билан санарли эканини таассуф билан қайд этишга тўғри келади.

Халқимизнинг замонавий тафаккури шаклланиши учун улкан аҳамиятга молик миллий фалсафамизнинг шаклланишида ҳал қилувчи ўрин тутган

тарихий ва ижтимоий омиллар ҳақида фикр юритганда қуйидагиларни алоҳида таъкидлаш ўринли бўлади, деб ўйлаймиз.

Учинчидан, азалдан инсон макон этган ва туркий халқлар энг кўп тарқалган энг қадимий заминлардан бири бўлган азим Сирдарё ва Амударё ҳавзасида жойлашган юртимиз иқлимнинг мўътадиллиги, бу ерда табиатнинг тўрт фасли ҳам тўлиқ кузатилиши, деҳқончилик маданияти ва ўтроқ ҳаётнинг ривожлангани шу ҳудудда яшаб келган халқнинг ўзига хос турмуш ва тафаккур тарзи, онги ва дунёқарашининг шаклланишига кучли таъсир ўтказган.

Шу асосда она заминга садоқат, кучли ватанпарварлик, ўзаро меҳр-оқибат ва мулоқотдаги оғир-вазминлик, ўзгаларга саховат ва меҳмондўстлик каби фазилатлар шаклланган ва азалдан туркий халқларнинг миллий фалсафий қадриятлари даражасига кўтарилган.

Тўртинчидан, ҳозирги Ўзбекистон ҳудуди қадим замонлардан бошлаб буюк қарвон йўллари устида жойлашган. Айниқса, илк қадамлари олис минг йиллар қаъридан бошланган Буюк ипак йўлининг энг муҳим чорраҳаларидан бири айнан шу ҳудуд бўлгани эса халқимизнинг турли маданият ва қадриятлар, илм-фан ютуқларидан баҳраманд бўлиши учун кенг имкониятлар яратган.

Энг муҳими, ўлкамиз аҳолисининг қалби ва онгида бошқа халқ ва туркий миллатларнинг турмуш ва тафаккур тарзи, санъати, адабиёти, уруф-одат ва анъаналарига ҳурмат руҳини, бағрикенглик ва мулоқот учун очиқлик, дўстлик ва олижаноблик фазилатларини шакллантирган.

Бешинчидан, бу заминда азалдан нафақат туркий халқлар, балки турли элатлар ва миллатларнинг ўзаро иноқ, ҳамкор ва ҳамжиҳат бўлиб яшаши, қадимдан мавжуд бўлган зардуштийлик ва буддизм таълимотлари билан ислом динининг уйғунлашуви инсонпарварлик, болажонлик, оилапарварлик, илм-маърифат, ҳақиқат ва адолат учун фидоийликнинг бошқа минтақаларда камдан-кам учрайдиган юксак намуналари шаклланишига сабаб бўлган.

Олтинчидан, диний ва дунёвий тасаввурларнинг ўзаро уйғун ва ҳамкорликда ривожланиши Марказий Осиёда «Авесто» маданияти, Монилик ва Маздак таълимоти, Хоразм Маъмун академияси, Улуғбек академияси, Самарқанд, Бухоро, Тошкент, Урганч ва Шахрисабз каби илмий марказларнинг пайдо бўлиши, Биринчи ва Иккинчи Ренессанс каби ноёб ҳодисалар айнан шу ўлкада юқори чўққига кўтарилиши учун асос бўлиб хизмат қилган. Бу эса ўз навбатида, минтақада илм-фан ривожини ва ижтимоий-фалсафий тафаккурнинг таракқиёти учун мустаҳкам замин мавжуд бўлишига кенг имкониятлар яратган.

Табиийки, ана шу ва яна бир қатор бошқа омиллар ўзбек фалсафасининг жаҳон ва туркий халқлар фалсафасининг пойдеворини қўйган феномен, кўп

қиррали ва ғоят кенг кўламли маънавий-маърифий тизим сифатида вужудга келиши, тадрижи ва такомлида беқиёс роль ўйнади.

Шу билан бирга, жаҳон ва минтақа умумий таафаккури бағрида камол топган ушбу миллий фалсафа асрлар давомида ватандошларимизнинг барча авлодлари қалби ва онгига катта таъсир кўрсатиб келди, халқимиз маънавияти ва дунёқарашининг ажралмас таркибий қисмига айланди.

Еттинчидан, афсуски, ўтган асрда бизнинг онгимизга фалсафанинг халқдан йироқ ва кўпчилик учун тушунарсиз бўлган, аксарият ҳолларда мураккаб категория ва мавҳум тушунчалардан иборат шакли сингдирилди. Ушбу бир ёқламаликнинг таъсири мамлакатимиздаги фалсафий доираларда ҳалигача сезилади ва бу айрим кишиларда “Фалсафа мутлақо тушунарсиз илм соҳаси”, баъзи ҳолларда эса, “Фалсафа бутунлай кераксиз фан” деган нотўғри тасаввурлар ҳосил бўлиши ва уларнинг ҳали-хамон сақланиб қолишига сабаб бўлган.

Бу жиҳатдан, ўзбек фалсафасининг тарихи ва тадрижига мутлақо янги методология асосида ёндашиш, яъни уни халқимизнинг олис минг йилликлар қаъридан давом этиб келаётган яхлит ва изчил дунёқараши, ўзига хос миллий тафаккур шакли, миллатимиз ҳаётининг ижтимоий-маънавий феномени сифатида тушуниш ва талқин қилиш эҳтиёжи бугунги куннинг муҳим заруратига айланди, дейиш учун барча асослар етилди.

Хулосалар. Бу борада янги методология асосланадиган куйидаги хулосаларга алоҳида эътибор қаратиш ниҳоятда муҳим аҳамиятга эга:

Биринчи хулоса. Инсоният тарихида барча истилолар билан боғлиқ бир қонуният борки, бу - истилочилар халқнинг ўзлари келганига қадар мавжуд бўлган барча осори-атиқалари, муқаддас қадамжолари, моддий ва маънавий бойликлари, миллий қадриятлари, урф-одатлари ва анъаналарини ҳам йўқотиб бораверадилар. Мазкур жараёндаги тадбирлар истило қилинган халқнинг тарихий хотирасини ўзгартириш, унинг тафаккурига истилочиларнинг тушунча ва тамойилларини, қадриятларини сингдириш ва шу асосда ўзларига мос янги ва таслимчи авлодни шакллантириш асосий мақсад бўлиб қолаверган.

Ушбу йўналишдаги иккинчи қонуният шундайки, истилочиларнинг узок вақт, яъни истило даври қанча давом этса, шунча чўзиладиган ва бўйсўндирилган халқнинг мард, ботир, билимли, миллатпарвар кишиларини пайдар-пай йўқотиб борилиши ва шу аснода палид ва майдақаш, миллат қайғусидан кўра амал ва қорин илинжидаги кишилар генини миллат қонида, унинг генофондида кўпайтириб боришга ҳаракат қилинишидир.

Бу вазифалар бир неча марта узоқ чўзилган истилолар домига тушган халқимизга нисбатан асрлар давомида шундай самарали бажарилганки, ўз ўтмишимизда яратилган осори-атиқалар, кадриятларнинг асл муаллифи бизнинг халқимиз эканлигига ишонмайдиганлар, яъни кадриятлармизни кадрламайдиганлар, истилочиларга ишонадиганлар ва уларга хизмат қиладиганлар сафи тобора ортиб бораверган.

Аввалига Македониялик Искандар, истилоси, сўнгра эса кейинги босқинлар Авесто давридан ҳозирги давргача халқимиз ҳаётининг асл тарихи ва тадрижи ҳақида бизга етарли маълумотлар қолдирмаган ва аслида истилоларнинг мақсадларидан бири ҳам шу бўлган. Яъни, халқимизнинг осори-атиқаларини ғорат қилган, иложи борича йўқотган, хусусан “Авесто”нинг катта қисмини ёқиб юборган ва унинг қолган қисмини Юнонистонга юборган Искандардан кейинги босқинчилар ҳам унинг йўлидан борганлар. Уларнинг барчаси ўзларига мос келмайдиган осори-атиқаларни, миллий кадриятларни аёвсиз йўқ қилишган, уларни халқ хотирасидан ўчириш ва миллатнинг тарихий хотирасини йўқотиш ҳамда уни тубдан ўзгартириш истилочилар учун асосий вазифа бўлиб қолаверган.

Бу жиҳатдан, инсоният тарихининг қадимий қонунларидан бири, яъни муайян миллат узоқ давом этган истибдод давридан ўтиб, мустақилликка эришиши биланоқ, унинг тафаккури бир кунда ёки бир йилда тўла мустақил бўлиши ва бирданига тубдан янгиланиши қийинлиги мутахассисларга маълум.

Шу маънода истило этилган миллатнинг озод ва мустақил ҳаётга эришгани унинг тафаккури тезда ўзгариб, асл илдизларига қайтиши ва ўзлигини осонгина англаб, фалсафий ҳаётининг тарихий асосларини зудлик билан ва тезгина тўғри тушуниб олишини аниқлатмайди. Ва бу соҳадаги мутлақ янгиланиш, тафаккурнинг тубдан тўзгариши жараёни бир неча йиллар, баъзида ўнлаб йиллар давом этиши мумкинлигини ҳам олимлар яхши билишади.

Иккинчи хулоса. Фалсафанинг азалий қоидаларидан бирига кўра, давр ўтади одамлар қолади, замон янгиланади, аммо эски истибдод даврига хос тасаввурларнинг миллат генофондига сингдирилган таъсири қолади. Яъни, вақт, замон шиддат билан ўтаверади, аммо халқ, унинг онги, тафаккури, кадриятлари қолаверади.

Албатта, одамлар онгида эски даврда кўплаб мезонлар каби, кейинги асрларда сингдирилган фалсафий категория, тушунча ва тамойиллар ҳам бир муддат сақланиб қолади. Асл мезонларга қайтиш, тафаккур ва рухиятнинг янгиланиши учун ҳам муайян муддат лозим бўлади.

Ушбу ўзгариш ва янгиланиш жараёнида асл тарих саҳифалари тикланиши, муҳим воқеалар илдизи ва тадрижи ҳақидаги тасаввурлар

янгилиниши ва тарихий ҳақиқатлар ўз ўрнини топиши билан боғлиқ мураккаб ўзгариш жараёни рўй беради.

Бу жараёнда халқ ўзини ва ўзлигини англайди, ўтмишнинг узилиб қолган нуқталари орасидаги боғлиқлик, истилолар натижасида ва истилочилар томонидан атайлаб яратилган узлуклилик занжири янги даврга уланади, тарихий воқеаларнинг узлуксизлик тамойили тикланади, тарихга янгича нуқтаи-назар шаклланади.

Учинчи хулоса. Ғарб фалсафаси тарихчилари учун христианлик фалсафаси, апологетика ва патристика, реализм ва номинализм ғоялари, атоқли илоҳиётчи уламолар Флавий Иустин, Тертулиан, Александриялик Климент, Аврелий Августин, Кентилбериялик Ансельм, Аквиниялик Фома каби кўплаб дин уламоларининг ғоя ва қарашлари ўз минтақалари фалсафаси тарихининг таркибий қисми сифатида қаралиши одатий ҳолга айланган. Ушбу ҳудуд халқлари вакили бўлган қайси мутахассиснинг Ғарб ёки жаҳон фалсафаси тарихига бағишланган асари ёки диссертациясини олманг, ана шу анъана давом этиб келмоқда. Бу тарихий анъана жаҳон файласуфлари томонидан қабул қилинган ҳамда бугунги дунёнинг барча ҳудудларига кенг тарқалган.

Шундай экан, *бизнинг миллий фалсафамизда ҳам шу тахлит анъана тўла-тўқис намоён бўлмоғи, яъни турли маслак ва қарашларга эга бўлган аллома боболаримиз, жамладан диний тафаккур вакилларининг мероси ҳам ўзбек фалсафасининг таркибий қисми сифатида қаралмоғи, айнан фалсафий нуқтаи назардан янада кенг ва атрофлича ўрганилмоғи лозим.* Бугунги кунда нафақат Зардушт ва Форобий, Хоразмий ва Фарғоний, Беруний ва Ибн Сино, Улуғбек ва Али Қушчилар, балки улар қаторида Бухорийлар ва Термизийлар, Бужайрий ва Уструшонийлар, Замаҳшарий ва Кубролар, Яссавий ва Ғиждувонийлар, Нақшбанд ва Порсолар, Марғинонийлар ва Садрушшуаролар, Қафқол Шоший ва Аҳрор Валий каби юзлаб диний уламоларимизнинг бой меросини халқимизнинг миллий фалсафаси тарихи ва тадрижининг таркибий қисми сифатида эътироф этиш, фалсафий методология жиҳатидан янада чуқурроқ ўрганиш, тарғиб ва ташвиқ этиш муқаддас бурчимизга айланди.

Тўртинчи хулоса. Ушбу ҳақиқатни тушуниш эҳтиёжи аллақачон давр талабига айланган ва айнан ана шу заруратни англашгина бизни яқин ўтмишдаги адашишлардан фориғ бўлиш ва асл фалсафамизга қайтиш имконини беради. Асл миллий фалсафамиз эса, бизнинг тилимиз ва қалбимиз, қадриятларимиз ва менталитетимиздан йироқ тафаккур тарзи эмас, балки айни аллома боболаримиздан илк ибтидосини олган тушунча ва тамойиллар, жумладан Ҳикмат илми таъсирида шаклланган миллий тафаккур экани шубҳасиз.

Айнан ана шундай ёндашувгина аллома боболаримизни турли фанлар, дин ёки адабиёт каби хилма-хил соҳалар вакиллари сифатида эмас, балки халқимизнинг асл фарзандлари, умумий маънавий-маданий бойликлар ва яхлит этник фалсафий меросимизни шакллантирган Ҳикмат илми намояндалари, яъни Ҳикмат аҳли сифатида тушуниш ва талқин этиш имконини беради.

Бешинчи хулоса. Бугунги кунга келиб, юртимизда ана шундай жараён яққол намоён бўлмоқда. Ушбу серкира ва дориломон жараёнда тарихга янгича қараш учун кенг имкониятлар яратилмоқда. Мустақиллик тафаккурига эга бўлган янги файласуфлар, тарихчилар, адабиётчилар хуллас янги зиёлилар авлоди шаклланмоқда, ўтмишимизнинг узилиб қолган нуқталари қайта боғланмоқда, улар ҳақидаги асл ҳақиқатлар тикланмоқда.

Натижада ўзбек қадриятларининг асл илдизлари, миллий тафаккурнинг антик манбалари бўлган халқ оғзаки ижодининг қадимги намуналари ва мумтоз осори-атиқалар, халқимиз фалсафасининг Ренессанслар даври, ўрта асрлардаги ва ундан кийинги даври, хусусан ўтган асрдаги жараёнлар тўғрисидаги ҳақиқатлар ҳам қайта тикланмоқда.

Бу жиҳатдан, ҳозирги даврда олис тарих силсиларидан келаётган ва турли истилолар билан боғлиқ аянчли мероснинг халқ тафаккуридаги қолдиқларини бартараф қилиш, миллат генофондини янгилаш, унинг тафаккурини ҳақиқий мустақиллик дунёқарашига айлантириш энг муҳим вазифалардан бири бўлиб қолмоқда.

Бу эса ўз навбатида маънавий-маърифий фаолиятни янада кучайтириш, жумладан миллий фалсафа тарихи ва тадрижи, унинг такомил босқичлари, аҳоли, айниқса ёшлар онгида бу борадаги ҳолисона фикрларни шакллантириш, айниса фалсафий таълим-тарбия масалаларига янгича қарашни тақазо қилмоқда.

REFERENCES

1. Маънавият юлдузлари. –Т.: Фан нашриёти, 1997.
2. Фалсафа қомусий луғат. – Т.: ЎФМЖ нашриёти, 2004
3. Назаров Қ. Жаҳон фалсафаси қомуси. 1-2 жилд. -Т.: Маънавият, 2023